

**ПРОБЛЕМА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
(НА ПРИМЕРАХ СЛОВ И ТЕРМИНОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА)**

**Н. С. Мавлянова, преподаватель
Самаркадского филиала ТГЭУ**

Аннотация: Статья посвящена проблеме языковой интерференции слов и терминов в сфере экономики и бизнеса на занятиях немецкого языка. Также приведены несколько методов обучения для преодоления этой проблемы.

Ключевые слова: интерференция, межъязыковая интерференция, билингвизм, иноязычный акцент, фонетические нормы, аналитико-имитативный метод, артикуляция звуков.

Annotation: The article is devoted to the extension of linguistic interference in German lessons. There are several teaching methods for suggesting this problem.

Keywords: Interference, interlingual interference, bilingualism, foreign language method, articulation of sounds.

В последнее время уделяется в нашей республике большое внимание на обучение иностранных языков. Реальная возможность получения образования и работы за рубежом, общение с помощью новых информационных технологий способствует тому, что возрастает роль иностранного языка в обществе.

Изучение иностранного языка сопряжено со многими трудностями. Это встречается особенно у студентов лингвистических ВУЗов. Один из этих проблем является проблема интерференции. «Интерференция» обозначает отклонение от норм данного языка, вызванные влиянием другого языка.

Актуальность темы определяется, прежде всего, теоретическим и практическим значением сравнительных исследований явления лексико-семантической интерференции, приобретающих в период развития науки и техники особую значимость.

В работах зарубежных и российских языковедов (У. Вайнрайх, В.Гумбольд, М.В.Дьячков, А.И.Кукконен, С.М.Эрвин) изучены проблемы контактов и смешения языков, их интерференция.

Проблема интерференции (перенос) достаточно сложна, так как ещё не решена и не изучена окончательно. Большой интерес представляет собой природа этого явления, его

психофизиологические основы и роль при обучении иностранному языку. К этому моменту, когда учащиеся начинают изучать иностранный язык, у них уже сформирована навыки родного языка, поэтому при изучении иностранного языка очень часто переносят навыки родного языка на иностранный язык. Это явление и есть интерференция, которая подразделяется на межъязыковую и внутриязыковую интерференцию. При межъязыковой интерференции происходит вторичный перенос элементов. Межъязыковая интерференция может быть как положительной, так и отрицательной. Очень важную роль играет положительный перенос навыков, сформированных в родном языке на изучаемый иностранный. Внутри же изучаемого интерференция может быть в том случае, когда вновь изучаемое явление имеет некоторые внешние сходства с ранее усвоенными, но значительно расходятся с ними в образовании и значении.

Первые шаги в овладении иноязычной речью студенты делают ошибки опираясь на родной язык связывать новые лексемы и фонемы не с объектами действительности, а со словами или звуками родного языка. На начальном этапе обучения создаётся так называемый субординативный тип билингвизма (двуязычия). И лишь позже более высоком уровне владения иностранным языком начинает складываться координативный билингвизм с двумя понятийными базами, каждая из которых связана с одним языком.

Необходимость создания этого механизма при обучении иностранного языка объясняется тем, что под влиянием среды родного языка притупляется не только произносительные навыки в иностранном языке, но и слуховые представления, что создаёт своеобразную замкнутую двустороннюю связь этих аспектов, так как называемые слухо- произносительные автоматизмы, которые не осознаются говорящим при пользовании родным языком.

Проявление иноязычного акцента не несет случайного характера. Этого можно избежать, если сознательно использовать опору на родном языке. При этом недостаточно простого подражания звуковых систем родного и иностранного языков при сознательном отталкивании родного языка.

Трудно понять язык, если нарушаются фонетические нормы, а фонетически правильную речь не понимает человек с отсутствием фонетических навыков. Таким образом автоматизированные слухо- произносительные навыки составляют основу развития всех видов речевой деятельности. Поэтому на первом году обучения иностранному языку предусматривается формирование фонетических навыков учащихся.

А.А. Реформатский писал: «Для овладения чужим языком надо, прежде всего преодолеть навыки своего языка, так как навыки своего языка – это сито, через которое в искаженном виде воспринимаются факты чужого языка» (2, с.27).

Методисты рассматривают интерференцию как допущение в речи на иностранном языке по отношению к его нормам различных неточностей, возникающих под влиянием родного языка. Поскольку интерференция является закономерным и поэтому прогнозируемым явлением, ее предупреждение составляет одну из главных задач при обучении немецкому языку.

Интерференция возникает во всех языковых уровнях (фонетическом, лексическом, грамматическом, культурологическом). В фонетической интерференции способствует типологические различия фонологических систем родного и немецкого языков: наличие в последнем долгих гласных и их отсутствие в родном; стабильность артикуляции долгих гласных; твёрдый приступ в начале слова и слога; приглушенность звонких согласных; фразовое ударение (безударность артикля, отрицания); ударение в словах с отделяемыми и неотделяемыми приставками; ударение сложных в словах; интонация вопросительного предложения без вопросительного слова и другие.

Студенты часто допускают ошибки в произношении немецких букв, совпадающих графически с узбекскими буквами но выражающих другие звуки: Тур [tup] вместо [ty:p]; Лурik [lurik] вместо [ly:rik].

Если произношение учащихся неправильное, носитель языка сможет его понять, но общение будет затруднено. Поэтому обучая иностранному произношению следует работать одновременно над тем, чтобы прививать и автоматизировать произносительные навыки и учить пониманию иноязычной речи на слух.

Интерферирующее влияние проявляется на фонематическом уровне проявляется в следующем:

происходит палатализация немецких согласных перед гласными переднего ряда: bieten, Tür;

веляризация немецких согласных перед гласными заднего ряда: Ton, tur;

немецкие глухие согласные произносятся без аспирации: Peter.

Проблема фонетической интерференции важна, поскольку звуки речи сами по себе не обладают значением, однако, служат для различения смысла слов.

Рассмотрим на примерах.

die Saat [a:] сев – satt [a]сытый, сочный

der Staat [a:] государство, штат – statt[a] вместокого/чего-либо, вместо того чтобы

Значение этих слов внутри каждой пары различается благодаря только одному признаку – долготе звука [a:], так как в узбекском языке нет понятия «долгота гласных», поэтому не соблюдение долготы немецких гласных является часто встречающейся ошибкой в речи учащихся.

die Ähre [ɛ:] колос – die Ehre [e:] честь

die Bären [ɛ:] медведи – die Beeren [e:] ягоды

В немецком языке различие смысла достигает также качеством гласных, то есть степенью открытости, например,

das Bett [ɛ:] - das Beet [e:]

bitten [i] - bieten [i:] - долготой и качеством.

Наиболее трудные звуки немецкого языка имеют свою специфику и при их введении следует очень тщательно работать. Решающим фактором в создании произносительных навыков являются фонетические упражнения такие как: 1. Упражнения на восприятия нового звука на слух:

- в речевом образце в речи преподавателя, затем в записи;

- в отдельном слове, изолированно.

2. Воспроизведение отдельными учащимися и исправление преподавателем возможных ошибок:

- хоровое воспроизведение вместе преподавателем и без него.

3. Тренировочные упражнения:

- считалки типа «А-a-Anna, Ada, Monika»;

- рифмовки: das ist ..., das ist ...

- песенки.

При постановке произношения звуков и при обучении интонации надо применять аналитико-имитативный метод, объединяющий описание артикуляции звуков с наглядным показом их диктором или преподавателем и в последующем воспроизведением этих звуков.

Грамматической интерференции мы встречаемся при различном грамматическом строе узбекского и немецкого языка. Грамматическую интерференцию можно увидеть в сопоставлении глагольных форм (так как в узбекском языке имеются три вида времен глаголов, а в немецком их шесть); при склонениях существительных (студенты часто

допускают ошибки, так как в узбекском языке отсутствует категория род существительных).

Большую трудность представляет возвратное местоимение *sich*. Потому что в узбекском языке отсутствует возвратные глаголы. Управление глаголов представляет собой особую трудность для учащихся. Во первых в узбекском языке не имеются предлогов, во вторых о предлогах мы знаем только через русский язык.

Изучение иноязычной лексики, в том числе и экономических терминов, имеет глубокие корни как в отечественном, так и в зарубежном языкознании. Изменения в экономике, международных торговых отношениях порой ведут к исключению некоторых языковых средств.

Многие слова и термины в сферах экономики и бизнеса являются плодом заимствования, так как изменения в мировой экономики находят отражение в лексическом составе языка.

Процесс заимствования лексики в том числе и в сферах экономики и бизнеса обусловлен активным развитием международных отношений. И это можно наблюдать и в узбекском языке, так как многие слова и термины в областях экономики и бизнеса заимствовались в наш язык с английского и других языков через русский язык. На пример: санкция, конвертация, брокер, коммерция, маркетинг, менеджмент, бренд и другие.

В немецком языке эти термины звучат: *die Sanktion, die Konvertation, der Broker, die Kommerz, das Marketing, der Management, die Marke*.

Здесь студенты допускают и грамматическую и фонетическую ошибку, так как в узбекском языке не существуют артикли (*der*), (*die*), (*das*) и род имен существительных. Студенты произносят эти слова чаще всего на английском или русском языках. Чтобы учащиеся не допускали ошибки в произношении, преподаватель немецкого языка должен объяснить на начальном этапе обучения тонкости немецкого языка.

Заключение.

Исследование лингвистов, практика методистов и преподавателей иностранных языков доказывают, что интерференция, как негативное влияние родного языка на изучаемый иностранный – это постоянный спутник обучения иностранному языку. Если говорить о фонетической интерференции, то произношение специалистов, много лет посвятивших иностранному языку и имеющих большую разговорную практику, все равно

отличается от произношения носителей данного языка, то есть имеется так называемый иностранный акцент.

References:

1. S.Saidov. Nemis tili grammatikasi. Toshkent 2003.
2. S. Saidov .Nemis tili grammatikasi mashqlarda. Toshkent 2003.
3. А.А. Реформатский. Число и грамматика. Москва 1960
4. А.А.Реформатский.Введение в языковедение. Москва 2004
5. А.В. Ребко. Лингвистическая интерференция и ее виды (на примере русского и французского языков)
6. А.Abdullayeva Deutsch. darslik.Toshkent.2009
7. А.А. Шимановская .Языковая интерференция и ее проявление русско-английском переводе
8. М.Плетнева. Межъязыковая интерференция при изучение второго иностранного языка и ее преодоление (на примере английского второго иностранного языка) М. 2022